

Т.А. Соколова

AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. В РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук»

Широкое распространение *Ambrosia artemisiifolia* L. в растительных сообществах приводит к различным изменениям в растительном покрове. В Ростовской области проанализированы 32 геоботанических описания с участием амброзии полыннолистной. Выделены 6 ассоциаций (*Ambrosietum artemisiifoliae*, *Melilotetum albo-officinalis*, *Odontito-Ambrosietum artemisiifoliae*, *Ambrosio artemisiifoliae-Melilotetum officinalis*, *Ambrosio artemisiifoliae-Cirsietum arvensis*, *Ambrosio artemisiifoliae-Chenopodietum albi*) в составе 3 союзов и 3 классов.

Ключевые слова: *Ambrosia artemisiifolia*, растительные сообщества, Ростовская область

Цитирование: Соколова Т.А. *Ambrosia artemisiifolia* L. в растительных сообществах Ростовской области // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 1. С. 177–181. DOI: 10.5281/zenodo.10937728

Введение

В России амброзия полыннолистная (*Ambrosia artemisiifolia* L.) была зарегистрирована в 1918 г. на территории Ставропольского края. К 1930 г. многочисленные очаги были обнаружены на Северном Кавказе. По данным на 2008 г. амброзия полыннолистная распространена в 33 субъектах Российской Федерации на площади 7 140 955,46 га. (Краснодарский край – 64,7 %, Ростовская область – 16,06 %, Ставропольский край – 8,45 %) [1]. В Ростовской области амброзия полыннолистная впервые обнаружена в Новочеркасском районе в 1951 г. В настоящее время распространение сорняка отмечается по территории всего региона, особенно заражены окрестности городов, где происходит строительство, и окраины сельскохозяйственных угодий.

Цель и задачи исследований

Цель исследований – проследить причины и закономерности распространения *Ambrosia*

artemisiifolia в Ростовской области. Задачи: изучить состав и структуру сообществ с участием и доминированием амброзии полыннолистной, провести их классификацию, дать характеристику и выявить причины широкого распространения вида на исследуемой территории.

Объекты и методика исследований

Исследования проведены в пределах Ростовской области, которая расположена на юго-западе Российской Федерации. Рельеф территории преимущественно равнинный, с уклоном на юг и абсолютными высотами до 200–300 м н.у.м., отличается значительной эрозионной расчлененностью, с густой сетью речных долин (рек Дон, Калитва, Северский Донец, Чир), оврагов и балок. По классификации Д.С. Тимохина [3] исследуемая территория принадлежит к Донецко-Донскому району степного климата. Климат умеренно континентальный с недостаточ-

ным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой [3]. Средняя годовая температура воздуха по области составляет +8,2 °С, на севере до +6,5 °С. Наиболее теплый период составляет 76 дней. Среднее годовое количество осадков в области – 424 мм, уменьшается с юго-запада, запада на восток и юго-восток. На большей части территории в течение года выпадает 400–450 мм осадков [3].

Ростовская область – один из наиболее освоенных регионов страны. Она полностью расположена в степной зоне. Сельскохозяйственные угодья занимают 92,6 % [2] от общей площади области.

Работа основана на 32 геоботанических описаниях, проведенных автором в растительных сообществах с участием *Ambrosia artemisiifolia* на территории Ростовской области в 2010–2023 гг. (рисунок). Размер пробной площади зависел от площади сообщества, чаще его описывали в естественных пределах (от 4 до 100 м²). Проективное покрытие видов дано по комбинированной шкале Браун-Бланке [5]: г – единично встреченный вид, покрытие незначительное; + – проективное покрытие вида до 1 %; 1 – от 1 до 5 %; 2 – от 6 до 25 %; 3 – от 26 до 50 %; 4 – от 51 до 75 %; 5 – выше 76 %. Постоянство видов дано в классах от I до V с шагом 20 %. Геоботанические описания внесены в базу данных TURBO(VEG) [6]. Обработка фитоценологических таблиц осуществлена с использованием программы JUICE [8], синтаксоны охарактеризованы; их названия даны в соответствии с «Международным кодексом фитоценологической номенклатуры» [7]. Названия сосудистых растений приведены по С.К. Черепанову [4].

Результаты исследований и их обсуждение

Ambrosia artemisiifolia отмечена в разнообразных синантропных (стройки, пустыри, обочины дорог, заброшенные сады, железнодорозные насыпи), где нередко выступает доминантом, и естественных (прибрежно-водные, степные, луговые) фитоценозах.

По итогу работ с геоботаническими описаниями составлен продромус растительности, в сообществах которой принимает участие *Ambrosia artemisiifolia* на территории Ростовской области.

Класс *Sisymbrietea* Gutte et Hilbig 1975

Порядок *Sisymbrietalia sophiae* J. Tx. ex Görs 1966

Союз *Atriplicion* Passarge 1978

Ассоциация *Ambrosietum artemisiifoliae* Vițălariu 1973

Класс *Artemisietea vulgaris* Lohmeyer et al. in Tx. ex von Rochow 1951

Порядок *Onopordetalia acanthii* Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944

Союз *Dauco-Melilotion* Görs ex Rostański et Gutte 1971

Ассоциация *Melilotetum albo-officinalis* Sissingh 1950

Вариант *Ambrosia artemisiifolia*

Ассоциация *Odontito-Ambrosietum artemisiifoliae* Jarolí meket al. 1997

Ассоциация *Ambrosio artemisiifoliae-Melilotetum officinalis* Grechushkina et al. 2012

Класс *Polygono-Artemisietea austriacae* Mirkin et al. in Ishbirdin et al. 1988

Порядок *Cannabietalia sativae* Golub et al. 2012

Союз *Cannabion sativae* Golub et al. 2012

Ассоциация *Ambrosio artemisiifoliae-Cirsietum arvensis* Golub et al. 2012

Ассоциация *Ambrosio artemisiifoliae-Chenopodietum albi* Marjuschkina & V. Solomakha 1985

Ниже приведена характеристика выделенных синтаксонов.

Ассоциация *Ambrosietum artemisiifoliae* Vițălariu 1973 (класс *Sisymbrietea*) формируется после масштабного воздействия на растительный покров. Диагностические виды (далее – Д.в.): *Ambrosia artemisiifolia* (доминант). Участие других видов малозаметно: *Lactuca serriola* L., *Melilotus officinalis* (L.) Lam., *Reseda lutea* L., *Xanthium californicum* Greene. Высота травостоя до 1,5 м. Проективное покрытие варьирует от 60 до 90 %. Число видов в описаниях – от 1 до 5. Монодоминантные сообщества с амброзией полыннолистной отмечены в местах стройки в городах, вдоль тротуаров новых районов.

Ассоциация *Melilotetum albo-officinalis* Sissingh 1950, вариант *Ambrosia artemisiifolia* (класс *Artemisietea vulgaris*). Д.в. ассоциации: *Melilotus albus*, *M. officinalis* (содоминанты). Д.в. варианта: *Ambrosia artemisiifolia*, *Lotus corniculatus* L., *Xanthium californicum*. В сообществах несмотря на то, что доминантами выступают виды донника, к середине вегетационного сезона (июль – август) растения амброзии выходят на первый план и формируют внешний вид фитоценоза, заполняют собой «второй» ярус в травостое. Проективное покрытие видов от

Рисунок. Местоположение геоботанических описаний
Figure. Location of geobotanical descriptions

30 до 90 %. Число видов в описаниях от 7 до 22. Сообщества ассоциации формируются на «второй линии» от сильно нарушенных участков, представляют собой следующую стадию сукцессии после сообществ ассоциации *Ambrosietum artemisiifoliae*.

Ассоциация *Ambrosio artemisiifoliae-Melilotetum officinalis* (класс *Artemisietea vulgaris*).

Д.в. ассоциации: *Ambrosia artemisiifolia*, *Melilotus officinalis*, *Onopordum acanthium*, *Polygonum arenarium*. В составе травостоя отмечены: *Atriplex micrantha*, *A. tatarica*, *Gypsophyla perfoliata*, *Convolvulus arvensis*, *Phragmites australis*, *Cichorium intybus*, *Medicago falcata* и др. Проективное покрытие до 30 %. Сообщества формируются на нарушенных песчаных сообществах и

диагностические виды ассоциации выступают пионерами зарастания песков. Обилие видов в сообществах невысоко. Число видов в описаниях от 4 до 12.

Ассоциация *Odontito-Ambrosietum artemisiifoliae* (класс *Artemisietea vulgaris*). Д.в. ассоциации: *Ambrosia artemisiifolia*, *Lolium perenne*. Состав травостоя разнообразен, отмечаются виды разных стадий сукцессии (начальных и более поздних): *Achillea millefolium*, *Artemisia vulgaris*, *A. absinthium*, *Cichorium intybus*, *Elytrigia repens*, *Poa angustifolia*, *Polygonum aviculare*, *Medicago falcata*, *Taraxacum officinale* и др. Проективное покрытие 50–90 %. Число видов в описаниях от 10 до 32. Сообщества ассоциации описаны в различных местообитаниях с разной степенью нарушений: берега острова Каланчинский и поселок Кагальник, вдоль линии стройплощадок и новых дорог.

Ассоциация *Ambrosio artemisiifoliae-Cirsietum arvensis* (класс *Polygono-Artemisietea austriacae*). Д.в. ассоциации: *Ambrosia artemisiifolia*, *Cirsium arvense* (доминант). В травостое ассоциации отмечены другие сорные виды: *Amaranthus albus*, *Erigeron canadensis*, *Xanthium californicum*. Проективное покрытие колеблется от 40 до 80–90 %, что зависит от близости к береговой линии. Число видов в описаниях от 6 до 18. Сообщества ассоциации формируются на нарушенных местообитаниях береговой линии острова Каланчинский в дельте р. Дон и соседствуют с естественной прибрежно-водной растительностью.

Ассоциация *Ambrosio artemisiifoliae-Chenopodietum albi* (класс *Polygono-Artemisietea austriacae*). Д.в. ассоциации: *Ambrosia artemisiifolia*, *Chenopodium album*, *Polygonum aviculare*. В составе травостоя отмечены виды: *Avena sativa*, *Convolvulus arvensis*, *Lactuca serriola*, *Lepidium campestre*, *Fallopia convolvulus*, *Setaria viridis* и др. Проективное покрытие от 15 до 50 %. Число видов от 3 до 13. Сообщества формируются на окраинах сельскохозяйственных полей, а также на участках, оставленных под пары.

Выводы

Ambrosia artemisiifolia широко распространена на юге России, в частности на территории Ростовской области, что связано с сельскохозяйственной деятельностью (именно с семенами культур распространяется вид). Следующие по загрязнен-

ности видом участки – окрестности строек городов. Нарушенные сообщества наиболее подвержены заселению инвазивными видами.

Отмеченные другие сообщества с участием амброзии полыннолистной формируются в естественных фитоценозах в результате их нарушения и внедрения сорных видов. Инвазии амброзии отмечены в степных и луговых сообществах, нарушенных в результате выпаса и деятельности человека. Так, растения амброзии из сообществ обочин проселочных дорог проникают вглубь степных и луговых фитоценозов. Частота встреч вида велика в сообществах класса *Molinio-Arrhenatheretea* и *Trifolio-Geranietea sanguinei*, реже – *Festuco-Brometea*.

На настоящее время в Ростовской области выделены 6 ассоциаций с участием *Artemisia ambrosiifolia* (*Ambrosietum artemisiifoliae*, *Melilotetum albo-officinalis*, *Odontito-Ambrosietum artemisiifoliae*, *Ambrosio artemisiifoliae-Melilotetum officinalis*, *Ambrosio artemisiifoliae-Cirsietum arvensis*, *Ambrosio artemisiifoliae-Chenopodietum albi*) в составе 3 союзов и 3 классов.

Дальнейшее исследование антропогенно нарушенных территорий и полученные данные могут служить для разработки классификации синантропной растительности региона, а также мероприятий по оптимизации строительных работ в крупных городах и благоустройству зеленых насаждений.

Публикация подготовлена в рамках реализации Госзадания ЮНЦ РАН, № гр. проекта 122020100332-8.

1. Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Черная книга флоры Средней России. М.: ГЕОС, 2010. 494 с.
2. Росреестр [Электронный ресурс]. URL: Rosreestr.gov.ru (дата обращения 26.06.2023).
3. Тимохин Д.С. Земля Донская. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1975. 288 с.
4. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. Санкт-Петербург: Мир и семья-95, 1995. 990 с.
5. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde / 3 Aufl. Wien; New York: Springer-Verlag, 1964. 865 s.

6. Hennekens S.M. TURBO(VEG). Software package for input, processing and presentation of phytosociological data. Users Guide. IBNDLO, University of Lancaster. Lancaster, 1996. 59 с.
7. Theurillat J.-P., Willner W., Fernández-González F., Bültmann H., Čarní A., Gigante D., Mucina L., Weber H. International Code of Phytosociological Nomenclature. 4th edition // Applied Vegetation Science. 2021. Vol. 24, N 1. P. e12491.
8. Tichy L. JUICE, software for vegetation classification // Journal of Vegetation Science. 2002. Vol. 13, N 3. P. 451–453.

Поступила в редакцию: 15.12.2023

UDC 581.524.3(470.61)

**AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. IN THE PLANT COMMUNITIES
OF THE ROSTOV REGION**

T.A. Sokolova

Federal State Budget Institution of Sciences

«Federal Research Center The Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences»

The widespread distribution of *Ambrosia artemisiifolia* in plant communities leads to various changes in the vegetation cover. In general, 32 geobotanical descriptions involving ragweed have been analyzed in the Rostov region. There are 6 associations (*Ambrosietum artemisiifoliae*, *Melilotetum albo-officinalis*, *Odontito-Ambrosietum artemisiifoliae*, *Ambrosio artemisiifoliae-Melilotetum officinalis*, *Ambrosio artemisiifoliae-Cirsietum arvensis*, *Ambrosio artemisiifoliae-Chenopodietum albi*) which belong to 3 unions and 3 classes.

Key words: *Ambrosia artemisiifolia*, plant communities, Rostov region

Citation: Sokolova T.A. *Ambrosia artemisiifolia* L. in the plant communities of the Rostov region // Industrial botany. 2024. Vol. 24, N 1. P. 177–181. DOI: 10.5281/zenodo.10937728
